

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Qosimova Dilnoza Ikrom qizi

**C++ DASTURLASH TILIDA KOMPLEKS SONLARNI ALGEBRAIK KO'RINISHDA
IFODALASH VA ULAR USTIDA AMALLAR BAJARISH UCHUN SODDA
FUNKSIYALAR YARATISH**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/FEVRAL

YOUR SEAL

HONORED
MENTION